

Resumo Expandido

 DOI: 10.5281/zenodo.16787410

PROGRAMA MULHER DO CREA-GOIÁS: PRÁTICAS NO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES NAS ORGANIZAÇÕES

Cecília de Castro Bolina¹

Resumo: O Programa Mulher foi criado pelo sistema CONFEA/CREA e Mútua em 2019 seguindo o que preconiza as diretrizes dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, sobretudo a nº 5 da ONU. No Crea-GO mais de 55% dos cargos de lideranças são ocupados por mulheres. As organizações engajadas no enfrentamento à violência de gênero tem um selo de certificação da Associação Brasileira de Normas Técnicas e o Instituto Nós Por Elas, que reconhece as boas práticas de organizações que combatem a violência contra mulheres. A ABNT PR 1019 estabelece os requisitos para a adoção de boas práticas visando reduzir as estatísticas de violência contra as mulheres. O objetivo do presente trabalho é apresentar o Programa Mulher e suas ações alinhadas à Agenda 2030. Destaca-se que ocorreu em 17 de abril de 2024 uma mesa redonda online via plataforma zoom sobre Práticas no Combate à Violência contra as Mulheres nas Organizações. As atuais conquistas femininas nos âmbitos profissional, econômico, político, civil e cultural não impedem que violência contra mulheres ainda represente uma ameaça à vida e à plena dignidade das vítimas, com impactos diretos e indiretos nos aspectos psicológicos, de saúde e financeiros.

Palavras-chave: Conselho de Engenharia e Agronomia; Responsabilidade social; Empoderamento feminino.

CREA-GOIÁS WOMEN'S PROGRAM: PRACTICES IN COMBATING VIOLENCE AGAINST WOMEN IN ORGANIZATIONS

Abstract: The Women's Program was created by the CONFEA/CREA and Mútua system in 2019 following the guidelines of the Sustainable Development Goals, especially UN No. 5. At Crea-GO, more than 55% of leadership positions are held by women. Organizations engaged in combating gender violence have a certification seal from the Brazilian Association of Technical Standards and the Nós Por Elas Institute, which recognizes the good practices of organizations that combat violence against women. ABNT PR 1019 establishes the requirements for the adoption of good practices aimed at reducing the statistics of violence against women. The objective of this work is to present the Women's Program and its actions aligned with the 2030 schedule. It should be noted that an online roundtable via the zoom platform on Practices in Combating Violence against Women in Organizations took place on April 17, 2024. The current achievements of women in the professional, economic, political, civil and cultural spheres do not prevent violence against women from still representing a threat to the life and full dignity of the victims, with direct and indirect impacts on psychological, health and financial aspects.

Keywords: Engineering and Agronomy Council; Social responsibility; Female empowerment.

¹Doutora em Estruturas; Engenheira Agrícola; Engenheira de Segurança do Trabalho; Professora da Universidade Federal de Jataí, UFJ; ceciliabolina@ufj.edu.br.

Introdução

O Programa Mulher foi criado pelo sistema Confea/Crea e Mútua em 2019 seguindo as diretrizes dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), sobretudo a ODS nº 5 da ONU. Essa ODS tem como objetivo alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Ao programa cabe promover a igualdade de gênero, empoderamento feminino e a redução de desigualdades entre países, alinhando-se à Agenda 2030.

Na Sessão Plenária nº 846, realizada no dia 8 de março de 2021, os conselheiros do Regional goiano aprovaram a criação do Programa Mais Mulher no Crea-GO (CREA-GO, 2021). A oficialização do programa ocorreu na Decisão Plenária nº PL-1395/2019. Nele há o protagonismo e atuação de engenheiras, agrônomas e geocientistas, priorizando o diálogo e a representatividade (CREA-Goiás, 2024).

As ações do programa podem ser acompanhadas pelo instagram @programamulher.creagoias e grupo do WhatsApp.

No Crea Goiás cerca de 55% dos cargos de lideranças são ocupados por mulheres. Tem-se 26 inspetoras mulheres distribuídas em 28 inspetorias.

A portaria 044/2024 instituiu o Comitê Gestor do Programa Mulher do CREA-GO, formado pelas engenheiras (Programa Mulher, 2024) (Figura 1): Engenheira Ambiental Leidiane Maria Martins – Coordenadora; Engenheira Civil e de Seg. do Trab. Rosângela Marcelino de Oliveira Moreira – Coordenadora Adjunta; Engenheira Ambiental Wanessa Silva Rocha; Engenheira Civil Bruna Rodrigues dos Santos; Engenheira Agrônoma Estela da Silva Lemes; Engenheira Civil Thaís Cristine Lima Chagas; Engenheira Civil Barbara Galdino de Paula Figueiredo; Engenheira de Alimentos Melissa Boldrin .

Segundo o Observatório do terceiro setor (2023) as organizações engajadas no enfrentamento à violência de gênero contam com um selo de certificação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e o Instituto Nós Por Elas, que reconhece as boas práticas de organizações que combatem a violência contra mulheres. Para que se possa obter a certificação, as organizações públicas ou privadas, independentemente do tamanho, dimensão, localização e negócio devem ser submetidas a auditoria. São avaliados 14 indicadores, podendo resultar em quatro níveis de certificação (Platina, Ouro, Prata ou Bronze), conforme a pontuação obtida nas médias globais.

Figura 1. Comitê Gestor do Programa Mulher CREA-GO (Programa Mulher, 2024).

A ABNT PR 1019 (Figura 2) estabelece os requisitos para a adoção de boas práticas no combate à violência contra as mulheres, visando reduzir essas estatísticas. Definem-se 11 tipos de violência contra a mulher e requisitos que vão do estabelecimento de um termo de compromisso, campanhas, ações educativas, capacitação dos colaboradores, código de ética, canais de denúncia, programas e protocolos internos para lidar com casos de violência além de parcerias com organizações não governamentais (ONG), da sociedade civil e institutos (Alagoasalerta, 2023). O CREA-PR (2024) informa que o documento está sendo transformado em norma internacional, para mais de 170 países.

Figura 2. Documento ABNT PR 1019 (ABNT, 2023).

Os Estados aderem as boas práticas no combate à violência contra as mulheres por se tratar de um instrumento na rede de proteção e no combate à violência, e as empresas buscam aderir pelo reconhecimento social; utilizando os resultados como marketing e publicidade positiva; buscando oferecer um ambiente melhor de trabalho, aumentando o número de talentos e reduzindo a rotatividade; potencializando os resultados organizacionais; alinhando ações internas com a nova lei de Licitações e Igualdade Salarial; (CREA-PR, 2024).

Objetivos

O objetivo do presente trabalho é apresentar o Programa Mulher do CREA-Goiás e suas ações alinhada à Agenda 2030 sobretudo, quanto ações no combate a violência contra mulheres.

Metodologia

Destaca-se que ocorreu em 17 de abril de 2024 uma mesa redonda online via plataforma zoom sobre Práticas no Combate à Violência contra as Mulheres nas Organizações (Figuras 3). A discussão teve foco na promoção da conscientização sobre a violência contra as mulheres nas organizações, prevenção de incidentes de violência, a importância de se oferecer apoio às vítimas e responsabilizar os

agressores, além de incentivar as organizações a adotar práticas de conscientização e prevenção.

Foram realizadas outras ações em 2024: fevereiro – Comunicação Assertiva e Estratégica para Carreiras de Sucesso; março - Os Desafios das Mulheres nas Engenharias; maio – Conciliando a maternidade e o trabalho na Engenharia; outubro – Direitos das Mulheres em tratamento de câncer: Conheça e exerça seus benefícios; Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia.

Figura 3. Divulgação da mesa redonda: Práticas no Combate à Violência contra as mulheres nas Organizações – ABNT PR 1019 (Programa Mulher, 2024).

Considerações Finais

Ressalta-se que mesmo com a ABNT PR 1019 e as atuais conquistas femininas nos âmbitos profissional, econômico, político, civil e cultural não impedem que violência contra mulheres ainda represente uma ameaça à vida e à plena dignidade das vítimas, com impactos diretos e indiretos nos aspectos psicológicos, de saúde e financeiros. Assim as organizações são estimuladas a assumir um compromisso social de redução dos índices estatísticos relacionados à violência contra mulheres na forma de agentes transformadores.

Referências Bibliográficas

ALAGOASALERTA. ABNT lança documento de boas práticas no combate à violência contra as mulheres. Disponível em: <https://encurtador.com.br/kOefW>. Acesso em: 26 set., 2024.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). Prática Recomendada: ABNT PR1019: Boas práticas no combate à violência contra as mulheres. Rio de Janeiro: ABNT, 2023.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA (CREA-GO). Programa mulher. Disponível em: <https://encurtador.com.br/TnD39>. Acesso em: 26 set., 2024.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA (CREA-GO). Plenário do Crea-GO aprova a criação do Programa Mais Mulher. 2021. Disponível em: <https://encurtador.com.br/e8Qe5>. Acesso em: 26 set., 2024.

OBSERVATÓRIO DO TERCEIRO SETOR. Selo reconhece boas práticas de organizações que combatem a violência contra mulheres. 2023. Disponível em: <https://encurtador.com.br/LICJJ>. Acesso em 26 set., 2024.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA (CREA-PR). Crea-PR, em parceria com o Estado, vai difundir selo da ABNT que reconhece boas práticas na defesa das mulheres. Disponível em: <https://encurtador.com.br/5H6Ah>. Acesso em: 26 set., 2024.

PROGRAMA MULHER CREA-GO. Eventos 2024. @programamulher.creagoias. Disponível em: <https://encurtador.com.br/eRUI3>. Acesso em: 26 set., 2024.

Como citar esse trabalho:

BOLINA, Cecília de Castro. Programa mulher do CREA-Goiás: Práticas no combate à violência contra as mulheres nas organizações. In: *Anais do IV Vivendo Sem Violência* (Resumo expandido). Universidade Federal de Jataí, Jataí-GO câmpus - Cidade Universitária, out. 2024, p. 238-243. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16787410>.